

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Acciones ambientales y su comunicación en la empresa Santa María: aportes al turismo sostenible.

Autores: Saily Estrella Smith Sobrino. Empresa Provincial de Turismo de Ciudad Santa María

dirección postal (-). Teléfono 54506108. Correo saily.estrella.smith@gmail.com

Resumen: La empresa Santa María ha implementado un sistema de gestión ambiental (SGA) alineado con normativas internacionales como la NC ISO 14:001 y la NC ISO 9001. Con el fin de reducir su impacto ambiental y contribuir al turismo sostenible en la ciudad de Camagüey. Este estudio describe las acciones realizadas para la implementación del sistema y su comunicación con las partes interesadas.

Materiales y Métodos

Se empleó la revisión documental, observación participante y análisis de informes de las prácticas ambientales y su comunicación, así como su integración en documentos del sistema integrado de gestión.

Resultados

La implementación del sistema de gestión ambiental se realizó mediante acciones que dan cumplimiento a procedimientos ambientales enfocados en la gestión de residuos, contaminación sonora, objetivos ambientales entre otros. Estos se comunicaron a través de capacitaciones periódicas, informes de consejos de dirección, eventos y en el repositorio digital que posee la empresa. Lo que ha destacado el compromiso de la empresa con su contribución a la práctica del turismo sostenible en la ciudad de Camagüey.

Discusión

La implementación del Sistema y su comunicación han posicionado a Santa María como un referente en sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo del turismo sostenible en la ciudad de Camagüey. Estas prácticas mejoran la imagen de la empresa de cara al desarrollo sostenible e inspiran a otras organizaciones a adoptar modelos similares.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

